

MAYDALASH USKUNALARINING SINFLARI VA ULARNING QO'LLANILISH SOHALARINING TAXLILI

¹Muminov Rashid Olimovich, ²Mahmudova Mahbuba Faxriddin qizi,
³Amonova Ezoza Vladimirovna,⁴ Abduraxmanov Umidjon Ravshanovich

¹Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Zamonaviy mashinasozlik ishlab chiqarishida nodir, rangli va qora metallar asosiy qurilish materiallari bo'lib, ularga har yili talab ortib bormoqda. Temir va uning qotishmalari jahonda metall ishlab chiqarishining 90% dan ortig'ini tashkil qiladi, shuning uchun qora metallar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish mashinasozlik, neft-gaz va boshqa sohalarda maxsulot tannarxini pasaytirishni ta'minlaydi. Tog' jinslarini maydalagich va tegirmonlarda tog'-kon va qayta ishlash zavodlarida zirh yordamida maydalash qora metallar ishlab chiqarishning asosiy bosqichlaridan biridir.

Maydalagich - bu qattiq tog' jinslarini kichraytirish uchun qo'llaniladi va ularga mexanik ta'sir ko'rsatadi. Maydalagichlar materiallarni 5-6 mm gacha hajmini kichraytiruvchi mexanizmlar deb ataladi. Maydalagichlar ishlash prinsipi va konstruksiyasiga ko'ra 5 turga bo'linadi: jag'li, konusli, bolg'ali, rolikli va aylanadigan maydalagichlar.

Konusli maydalagichchlarning zirhlari yuqori kuchlanish ostida, 100-190 tonna siklik yuklarda ishlaydi, bu esa agregatlarning ishdan chiqishiga va agregatlarning ishlamay qolishiga olib keladi. Dag'al maydalagichning bir smenali ishlamay qolishi butun texnologik zanjir bo'ylab uskunaning to'xtab qolishi va metallurgiya zavodiga 15000 m³ dan ortiq rudaning qisqarishini anglatadi, bu esa yetkazib beriladigan rudaning kunlik hajmining 7,7% ni tashkil qiladi. Uskunaning ishlamay turishini qisqartirish, uning ishlash samaradorligi va xizmat muddatini oshirish maqsadida qora metallar ishlab chiqarish uchun ishlab chiqarish

xarajatlarini kamaytiradi hamda xalq xo'jaligini rivojlantirish uchun ham ilmiy ham amaliy ahamiyatga ega.

Tog' jinslarini maydalashni bo'laklab-maydalash uskunalari yordamida amalga oshiriladi(1.1-jadval). Zarrachalarning kattaligi 0-1100 mm bo'lgan ruda KKD 1500/180 maydalagichlariga beriladi va u yerda 0-350mm gacha maydalanadi. O'rta va mayda bo'laklashni 0-18 mm o'lchamlargacha KSD-3000T-DP va KMD-3000 T2-DP maydalagichlarida amalga oshirildi.(1)

KKD 1500/180 maydalagichining texnik tafsiloti. 1.1 jadval.

Parametrlari	Sonli qiymatlari
Qabul qiluvchi tirqish kengligi	1500 mm
Oziqa bo'laklarining eeng katta hajmi	1200 mm
P Profillarni ochilish bosqichida tushirish bushlig'ining nominal kengligi	180 mm
Nominal tushirish kengligidagi yoriqlarni mahsuldorligi	1450m ³ /ch
Asosiy uzatgich quvvati	400 kVt
Komponentlar va ehtiyot qismlarsiz maydalagichning og'irligi	410 t
Yetkazib berishning to'liq hajmida maydalagichning og'irligi	500 t
Maydalagichning umumiy o'lchamlari	11800 mm; 6800mm; 10500 mm

Karierdan keladigan rudani maydalash konusi maydalagichlardan boshlanadi. Maydalagichlarda materialni yo'q qilish jarayoni doimiy ravishda sodir bo'ladi va har bir daqiqadaishchi organlarning ishchi va bo'sh harakati mavjud. Bu maydalagichlardagi tosh ikki konus orasida maydalanadi. Ochiq tomondagi tushirish teshigining o'lchamidan kichikroq o'lchamga yetgan maydalangan material maydalagichostiga tushadi va transport vositalari tomonidan olib

tashlanadi. Yuklash, maydalash va tushirish uzluksiz davom etadi.

Maydalagichlarning maqsadlariga muvofiq, ular maydalash joyining turli profillarini yaratadilar: tik profilli maydalagichlar(KKD turi); tekis profilli maydalagichlar (KSD va KMD); ikkilamchi maydalagichlarni o'z ichiga olgan egri profilli maydalagichlar. O'rta va mayda maydalagichlar, asosan, maydalash joyining hajmida joylashgan paralell zonaning uzunligi bo'yicha farqlanadi.

KKD turdagi maydalagichlar orasida yuqori qattiq suspenziyali maydalagichlar keng tarqaldi, harakatlanuvchi konusning ikkita tayanchi bo'lganida-konusning og'irligini va maydalash kuchining tarkibiy qismini oladigan yuqori qismi va pastki qismi ekasentrikning ichki zerikalisida taqdim etilgan. Ikkinchisi faqat gorizontaal yuklarni idrok etadi va harakatlanuvchi konusning o'qini harakatiga imkon beradi. Maydalash moslamasi egikasmali va konik tishli uzatmalarni o'z ichiga oladi. Eng ko'p tarqalgan KSD va KMD rusumli maydalagichlar –bu haraktlanuvchi konusning konsol valiga ega, harakatlanuvchi konusning sharsimon tayanchi va harakatlanuvchi halqani prujinli amortizatsiyasi, unda qo'zg'almas zirh joylashgan.

Maydalagichlarni tanlash va ularning soni maydalangan jinslarning hajmi va uning fizik-mexanik xususiyatlari bilan belgilanadi. Mamlakatimizda va chet ellarda uch va to'rt bosqichli maydalash sxemalari eng ko'p tarqalgan. Birinchi holda qo'pol maydalash KKD turidagi maydalagichda, o'rtacha maydalash KSD turidagi maydalagichda, mayin maydalash esa KMD turdagi maydalagichdaamalga oshiriladi.

Maydalagichlarning ish tajribasi shuni ko'rsatadiki, maydalagichlarni loyihalash va ishlab chiqarish bosqichida qabul qilingan yetarlicha ishonchli dizayin yechimlari bilan favqulodda vaziyatlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq uskunalarning ko'p vaziyatlarda qolib ketishi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, maydalagichlarni ta'mirlash bilan bog'liq rejalashtirilgan va majburiy to'xtatishlar ularning ish vaqtining 16-215 ni tashkil

qiladi. Tog'-kon va qayta ishlash zavodlarida maydalash uskunalaridan o'rtacha foydalanish darajasi 0,75-0,86% ni tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Серго Е.Е. Дробление измельчение и грохочение. Учебник для вузов. М. «Недра». 1985. 285 с.
2. Бойко П.Ф. Методы повышения надежности и работоспособности горно- транспортного оборудования и дробильно-размольного оборудования. Сб. докладов международного научно-практического семинара «Методы повышения надежности и работоспособности горно- транспортного и дробильно-размольного оборудования». г. Губкин. 2012. с.14-18.
3. <https://www.google.com/search?q=maydalash+qurilmalarining+uzel+va+detallai>
4. WWW.Ziyonet.uz